

Společne niepokoje jako motyw powstawania teorii spiskowych

Mikołaj Bizoń

ORCID: 0009-0008-4326-9268

Abstract

Social unrest as a motive for the emergence of conspiracy theories

Following the typical metanarrative established in the XX century, conspiracy theories are groundless and irrational by their origin; however, considering the modern relativistic paradigms, this narrative is no longer in wide use. Conspiracy narratives, like all other social and psychological phenomena, have a cause that must be known to understand their phenomenon and the principles driving them.

To do so, the author made a profound overview of the scientific publications of recent years that have tried to inquire into the genesis of conspiracy theories other than those anticipated by Popper, Hoffstadter, and other classics.

The conclusion seems to be quite clear: very often conspiracy theories are constructed in the face of social disasters, tensions, and conflicts - ones that occur between social groups as well as in the context of power relations. It appears that the rigid social hierarchy, the complexity of political mechanisms, and the lack of participation in the management of

Mikołaj Bizoń, lic.; dotąd uczestniczył w 6. i 7. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki oraz konferencji naukowej „Konflikty” zorganizowanej przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta.; w swoich dociekaniach interesuje się: psychologią i socjologią teorii spiskowych, zagadnieniem paranoi politycznej, metanarracjami spiskowymi ze szczególnym naciskiem na rozdzźwięk pomiędzy paradygmatem klasycznym a współczesnym (relatywistycznym), filozofią nauki, społecznym podłożem narracji spiskowych, przedstawianiami fenomenu konspiracjonizmu w kulturze, a także szeroko pojętą teorią antropologii społecznej.

bizonmikołaj@gmail.com

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

the common interest provide excellent fodder for the emergence of conspiracy theories. Some scientists argue that conspiracism can have a positive influence on developing a conscious and active civil society and redouble its awareness of anti-democratic threats.

The „black genocide” theory, popular among African Americans, is a very good example in this context, it assumes that the U.S. government wants to dispose of its black citizens in soft ways by discriminating against them in their daily lives. This paradigm, although not proven by its proponents, has some legitimate premises behind it, such as the issue of police violence against African Americans or the still persistent afterimages of Jim Crow laws. Thereby, it is a narrative growing out of an existing social problem that drives its supporters to emancipation and to confront the authorities.

Key words: conspiracy theories, relativism, genesis, crises, inequality, liberal democracy, capitalism, society

Wprowadzenie

Teorie spiskowe na gruncie popkultury obrosły wieloma mitami i stereotypami. W powszechnym rozumieniu używa się ich jako synonimu czegoś szalonego, czegoś, co nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, a jest jedynie dziwaczną i ekscentryczną narracją na temat otaczającej nas rzeczywistości¹. Kwestia narracji konspiracyjstycznych oraz ich genezy jest jednak o wiele bardziej złożona i skomplikowana. Składają się na nią czynniki kulturowe, psychologiczne, polityczne, społeczne. W ramach tego tekstu autor chciałby bliżej przyjrzeć się tym ostatnim, wychodząc z założenia, że jest to temat niedostatecznie reprezentowany w mediach głównego nurtu oraz w powszechnej świadomości. Istnieje bowiem mocna korelacja pomiędzy teoriami spiskowymi oraz różnego rodzaju sytuacjami kryzysu i społecznego niepokoju, a także napięciami międzygrupowymi, które wzmacniają nastroje spiskowe i stanowią podwaliny do tworzenia tego typu narracji. Temat ten zbiega się także z kwestią relacji władzy, hierarchii społecznych oraz zagadnieniem partycypacji i demokracji liberalnej czy w ogóle realiów późnego kapitalizmu.

W niniejszym tekście, mającym charakter przeglądu literatury, zostaną przedstawione motywy, które w toku dalszych badań mogą prowadzić do ustalenia konsensusu naukowego dotyczącego społecznej genezy teorii spiskowych. Zdaniem autora tego rodzaju kierunek jest istotny dla głębszego zrozumienia pobudek kierujących osobami, które wierzą w narracje konspiracyjne. To podejście może nie tylko dać lepszy wgląd w strukturę teorii spiskowych, ale pozwoli także spojrzeć z innej perspektywy na społeczeństwo, w którego nieszczelności i nierówności wchodzi narracje alternatywne i kontestujące – między innymi teorie spiskowe.

¹ Przykładem tego może być m.in. serial *Inside Job*, w którego uniwersum wszystkie niedorzeczne teorie spiskowe są prawdą. Innym rodzajem tego typu spojrzenia jest jeden z wątków w grze *Just Cause 4*, gdzie zwolennik teorii spiskowych sportretowany jest jako ekscentryczny paranoik, z którego sztydzi główny bohater.

Jako wyjściową hipotezę proponuję następujące stwierdzenie: teorie spiskowe nie są jedynie dziwnymi, alternatywnymi historiami, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, ale mogą stanowić o kondycji państwa, demokracji i instytucji społecznych oraz są miernikiem poziomu naszego zaufania względem wszystkich wymienionych elementów.

Definicja teorii spiskowych

Żeby w efektywny sposób mówić na temat narracji spiskowych, należy ustalić ich definicję. Chociaż zainteresowanie teoriami spiskowymi jest w nauce nurtem dość młodym – nauka zajmuje się nim od niecałych stu lat – można wyróżnić przynajmniej dwa pokolenia badaczy, którzy zajmowali się tą kwestią, a ich optyka oraz spostrzeżenia są zupełnie różne od siebie (Czech 2015: 114). Karl Popper i Richard Hofstadter pisali o teoriach spiskowych niedługo po zakończeniu II wojny światowej, co dość mocno wpływało na ich stanowiska – była to radykalna krytyka omawianego fenomenu. Z drugiej zaś strony, począwszy od Noama Chomskiego w latach 70. XX wieku, aż do czasów współczesnych, ukształtował się nurt relatywistyczny, zwracający uwagę na wielowątkowość teorii spiskowych. Obecnie, po aferach takich jak Watergate czy Iran-Contras, wiemy już, że niektóre ich założenia rzeczywiście okazały się prawdziwe, a nade wszystko nie możemy zapominać o tym, że w historii dochodziło do zawiązywania tajnych sprzysiężeń (Łukowski 2016: 108), na co Popper ani Hofstadter nie zwracali uwagi.

Wróćmy jednak do klasycznej metanarracji, żeby zbadać ją pod kątem społecznej genezy teorii spiskowych. Na łamach swojej słynnej książki, *Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie*, Karl Popper twierdził:

Teorię tę nazywam »spiskową teorią społeczeństwa«. Jest to pogląd, że wyjaśnianie zjawisk społecznych polega na wskazywaniu ludzi lub grup zainteresowanych występowaniem danego zjawiska (niekiedy jest to interes ukryty, który trzeba najpierw wyjawic) oraz planujących i spiskujących w celu jego realizacji. Ten pogląd na cele nauk społecznych wynika oczywiście z błędnego założenia, że cokolwiek dzieje się w danej społeczności – chodzi tu zwykle o takie wydarzenia jak wojna, bezrobocie, nędza, niedostatek, czyli zjawiska, których ludzie zazwyczaj nie lubią – jest bezpośrednim skutkiem świadomego zamiaru jakichś potężnych jednostek lub grup (Popper 1993: 103).

Natomiast u Hofstadtera czytamy:

Wypaczony styl stanowi tedy potencjalny sygnał ostrzegający nas przed wypaczonymi poglądami, dokładnie tak jak w sztuce, gdzie szpetny styl znamionuje fundamentalnie spaczony gust. Przyglądając się retoryce politycznej, chciałbym zatem dowiedzieć się czegoś na temat patologii w polityce. Największe wrażenie wywołuje w tym kontekście fakt, że styl paranoiczny reprezentuje stary i cyklicznie powracający w naszym życiu publicznym sposób ekspresji, często związany z poglądami charakterystycznymi dla podejrzliwych, malkontenckich ruchów politycznych, których treść pozostaje właściwie niezmienna, nawet jeśli przyswoją ją ludzie kierujący się wyraźnie odmiennymi pobudkami. Doświadczenie podpowiada nam także, że choć omawiany fenomen powraca falami o różnej intensywności, to zdaje się, iż niepodobna go wykorzystać (Hofstadter 2014: 23-24).

Chociaż oba te fragmenty są zdezaktualizowane w kontekście współczesnego, relatywistycznego podejścia do teorii spiskowych, odnajdujemy w nich pewne ciekawe motywy. Przede wszystkim Popper wspomina: „chodzi tu zwykle o takie wydarzenia jak wojna, bezrobocie, nędza, niedostatek, czyli zjawiska, których ludzie zazwyczaj nie lubią” (Popper 1993: 103). Zakłada więc, że rozprzestrzenianie się teorii spiskowych związane jest z ogólnymi nastrojami społecznymi, a co za tym idzie, z traumatycznymi, tragicznymi wydarzeniami, które prowadzą następnie do spiskowego myślenia. Wynika z tego, że już Popper, który wprowadził teorie spiskowe do słownika w znaczeniu, jakie znamy dzisiaj, zauważył mocną korelację pomiędzy traumą a wiarą w teorie spiskowe. W jego narracji człowiek o poglądach konspiracyjnych, doświadczony złym wydarzeniem, w pierwszej kolejności pyta: *cui bono?* [*na czyją korzyść?*], aby potem wytworzyć sobie błędną wizję rzeczywistości, w której to na jego krzywdzie zyskuje jakaś tajna grupa spiskowców. O ile diagnoza o przesądzonej z góry, apriorycznej błędności jest – w świetle współczesnej nauki – niestosowna, tak jesteśmy na dobrym tropie sugerującym mocną korelację pomiędzy niepożądanymi wydarzeniami na świecie, które następnie nasilają poglądy spiskowe obywateli poszukujących prostych wyjaśnień dla swojej krzywdy.

Hofstadter stwierdza za to: „wypaczony styl stanowi tedy potencjalny sygnał ostrzegający nas przed wypaczonymi poglądami” (Hofstadter 2014: 23-24), dostrzegając tym samym, że teorie spiskowe (styl paranoiczny) są jedynie symptomem jakiegoś rodzaju światopoglądu, nastawienia, z którego ludzie wyrastają. Dalej czytamy, że styl paranoiczny „reprezentuje stary i cyklicznie powracający w naszym życiu publicznym sposób ekspresji, często związany z poglądami charakterystycznymi dla podejrzliwych, malkontenckich ruchów politycznych” (Hofstadter 2014: 23-24). Hofstadter zakłada więc, że teorie spiskowe dominują u tych ludzi, którzy są w jakiś sposób zdystansowani

względem głównego dyskursu i podchodzą do niego z niechęcią. Nie ma tutaj, co prawda, jasnego odwołania się do społecznej genezy narracji konspiracyjnych, ale powinniśmy mieć na uwadze te spostrzeżenia, gdyż zestawione z przedstawionymi dalej badaniami dotyczącymi samopoczucia osób o rysie spiskologicznym dadzą nam ciekawy obraz człowieka, który zmaga się z mizantropią, a przy tym poczuciem społecznej marginalizacji.

Warto przytoczyć w tym miejscu słowa Noama Chomskiego:

Kiedy już raz jakaś analiza otrzyma etykietę »teorii spiskowej« można ją relegować do tej samej sfery, co teorie entuzjastów płaskiej Ziemi i innych dziwactw, podczas gdy faktyczny system władzy, podejmowane decyzje i globalne strategie pozostają ściśle chronione przed kontrolą (Chomsky 1982: 101).

Można pomyśleć, że to oczywistość czy nawet truizm, jednakże ta fraza jest bardzo istotna dla dalszych rozważań. Ważny jest relatywizm: prawdziwe spiski się zdarzają i raczej nikt nie może zaprzeczyć, że rządy państw posiadają tajne bazy informacji, do których obywatele nie mają dostępu. Nawet jeżeli taki stan rzeczy jest logicznie i spójnie wytłumaczalny, a jego główną oś stanowi polityka bezpieczeństwa, dochodzimy tutaj do ciekawej kwestii związanej ze źródłami władzy, na których opiera się współczesna państwowość. Jej filarami są między innymi biurokracja i powiązana z nią suwerenność, a więc kontrola przemocy (Graeber & Wengrow 2022: 375). Ten temat może wydawać się dość niejasny na tym etapie, jednak dalej zostanie odpowiednio wyjaśniony i rozwinięty.

Współczesna definicja teorii spiskowych autorstwa Michaela Buttera głosi: „Teorie spiskowe wyrażają pogląd, że działająca potajemnie grupa spiskowców kieruje się niskimi pobudkami i dąży do opanowania lub zniszczenia jakiejś instytucji, jakiegoś kraju lub nawet całego świata” (Butter 2022: 23).

Słowem kluczem jest tutaj „pogląd”, gdyż współczesne definicje i meta-narracje stawiają duży nacisk na światopoglądowy charakter teorii spiskowych zamiast z góry potępiać ich założenia². Dodajmy do tego: pogląd zestawiony z obawą o wspólną sprawę istotną dla danej zbiorowości, dotyczy więc znowu warstwy społecznej. Warto też na marginesie zaznaczyć i podkreślić, że czarnymi charakterami w spiskowym światopoglądzie wcale nie muszą być małe grupy moźnych, ale także szerokie masy, które stanowią mniejszość społeczną, jak społeczność LGBTQ+ bądź imigranci z Bliskiego Wschodu.

² Podobne definicje znaleźć możemy w publikacjach: Czech 2015; Prooijen 2023; Łukowski 2013; Butter 2022.

Kto wierzy w teorie spiskowe?

Drugą kwestią potrzebną do lepszego zrozumienia społecznej genezy powstawania teorii spiskowych jest postawienie pytania, kto podziela spiskowy światopogląd. Wokół tego tematu również narosło wiele stereotypów, jednak postrzeganie osób o konspiracjonistycznych poglądach jako odizolowanych od społeczeństwa dziwaków jest nie tylko krzywdzące i antagonizujące, ale także po prostu błędne. Tak naprawdę bardzo różni ludzie mogą wierzyć w teorie spiskowe i najczęściej będą to zwykli, nierzucający się w oczy obywatele, którzy po prostu patrzą w ten sposób na życie społeczno-polityczne (Butter 2022: 105). Co zatem popycha ich do wysnuwania takich wniosków?

Jedną z odpowiedzi proponuje Michael Butter: „Jednostki i grupy społeczne wykluczone z procesów decyzyjnych bardziej od innych skłonne są owe procesy pojmować jako działania kierowane przez spiskowców” (Butter 2022: 100).

Wynika z tego, że istotnym czynnikiem dla powstawania teorii spiskowych jest brak poczucia sprawstwa oraz niedostępność władzy centralnej. Wracamy tutaj do przytoczonych wcześniej słów Noama Chomskiego. Trudno dziwić się ludziom, że patrzą podejrzliwie na rządzących, szczególnie jeśli ci nie sprzyjają procesom partycypacyjnym i włączającym obywateli do decydowania o bieżących sprawach. Izolacja instytucji państwowych wysokiego szczebla od codziennych problemów zwykłych ludzi istotnie może dawać poczucie braku sprawstwa, tym bardziej jeżeli dana grupa już i tak boryka się z wykluczeniem społecznym bądź jest prześladowaną mniejszością. Znaną sprawą w tym kontekście jest teoria *black genocide*, a więc narracja spiskowa spopularyzowana wśród czarnych mieszkańców USA, jakoby rząd federalny chciał systemowo doprowadzić do ich wytrzebienia (Fiske 1996: 216; Fenster 2014: 158-161). O ile nie posiadamy żadnych dowodów na potwierdzenie tej tezy, o tyle patrząc na całe lata instytucjonalnego rasizmu po wojnie secesyjnej, prawa Jima Crowa i ich przejawy w czasach obecnych, trudno nie zauważyć, że tego typu narracja staje się społecznym katalizatorem emancypacji tych, którzy są wykluczani. Trudno też na tej kanwie dziwić się gwałtowności protestów prowadzonych pod sztandarem Black Lives Matter, gdyż dyskryminacja Afroamerykanów jest realnym problemem, nawet jeżeli część pokrzywdzonych doszukuje się jej źródeł w niewłaściwych miejscach.

U tego samego autora możemy przeczytać:

Popierają je nie ci, którzy rzeczywiście są pokrzywdzeni ekonomicznie lub w inny sposób, lecz ci, którzy obawiają się takiej marginalizacji i chcą się przed nią bronić: ludzie, którzy w czasach globalizacji boją się o swoje miejsca pracy

lub emeryturę i którzy postrzegają zagrożenie dla siebie i swojego kraju w zmieniających się zasadach moralnych i rosnącej różnorodności etnicznej. W tych grupach ludności [...] teorie spiskowe trafiają na podatny grunt. Sprowadzają bowiem różne procesy, odbierane jako zagrożenie, do wspólnego mianownika, jaki jest szeroko zakrojony spisek, i niosą nadzieję, że zmiany da się powstrzymać i odwrócić, gdy zostanie on wykryty i przewyciężony (Butter 2022: 104).

Jak widać, teorie spiskowe nie są jedynie reakcją na już zastany problem, ale też swego rodzaju sygnałem pojawiającym się na etapie, gdy dana społeczność dopiero czuje się zagrożona lub przewiduje swoją marginalizację (realną bądź nie). Można więc przyjąć, że głosiciele teorii spiskowych stający w obronie jakiejś aksjologii bądź instytucji społecznej, jawią się nam jak sygnaliści, lecz o nieco innych cechach niż ci rozpoznawani dotychczas. Ich sprzeciw wobec danej sytuacji niekoniecznie musi polegać na prawdziwych danych i przesłankach, gdyż, jak wiemy, prawdziwość teorii spiskowych jest relatywna i względna (Keeley 2014: 112), jednakowoż jej obecność w dyskursie sama w sobie świadczy o jakimś problemie czy napięciu. Jeżeli istnieje środowisko mężczyzn nienawidzących kobiety i oskarżających je o spiskowanie, to pomimo złego nakreślenia źródła, sam problem zmarginalizowanych młodych mężczyzn nie przestaje być realnym zagrożeniem dla ich dobrostanu. Nie sprawia to też, że ta grupa nie wymaga instytucjonalnych działań ze strony społeczeństwa i państwa³.

U Moscovicio możemy także przeczytać:

Spółeczeństwo wymaga konformizmu, a jednostka – dzięki konformistycznej postawie – unika niepewności, błędów i odrzucenia. [...] Gdyby chodziło tylko o podważanie społecznego konsensusu i nieprzestrzeganie obowiązków, można byłoby robić wszystko, by przywrócić upragniony konformizm, a do tego wystarczyłyby metody konwencjonalne. Musi zatem istnieć coś innego, co prowokuje tak ekstremalną, nadspodziewanie gwałtowną reakcję (Moscovici 2014: 63).

Znowu wracamy więc do kwestii przemian społecznych, o której mowa była również w poprzednim cytacie z Buttera. Możemy więc wywnioskować, że teorie spiskowe często będą narzędziem dla bardziej konserwatywnych i zamkniętych środowisk, które wykorzystują je do argumentowania na rzecz zachowania obecnego porządku, a przy tym swojego własnego *status quo*,

³ Tego typu problematykę podejmują m.in. Aleksandra Herzyk i Patrycja Wiczorkiewicz w raporcie o manosferze: *Przegryw* z 2023 roku.

jednocześnie wytwarzając swoją tożsamość niejako przez schizmogenezę⁴ i jeszcze dobitniej tworząc własne zapatrywania na życie społeczne, relacje władzy oraz bieżącą politykę.

Należy natomiast wspomnieć, że nie powinno ulegać się jednostronnemu oglądowi sprawy, gdyż postępowe i bardziej lewicowe środowiska polityczne również posiadają swoje teorie spiskowe (Prooijen 2023: 96) dotyczące chociażby zagrożeń ze strony tzw. wielkiego kapitału. Tego typu narracje także mogą być wyolbrzymione, antycypując niewłaściwe podmioty jako winowajców bądź myląc się w kontekście atrybucji, jednakże również będą stanowiły istotny fakt społeczny, sygnalizujący jakiś problem chociażby w kwestii nierówności płac, niesprawiedliwości społecznej czy zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Nim przejdziemy do omówienia relacji władzy, zadać należy podstawowe pytanie o kondycję człowieka podzielającego wiarę w narracje spiskowe. W tym celu przywołać można cytat z ciekawego badania przeprowadzonego przez Krzysztofa Korzeniowskiego. Badanie to, co prawda, analizuje problematykę paranoi politycznej, lecz jest to temat pokrewny teoriom spiskowym i nie odbiega znacząco od przedmiotu naszych rozważań.

Osoby paranoiczne politycznie oceniają negatywnie jakość swojego życia (przeszłego, obecnego i tego, którego się spodziewają), negatywnie oceniają sytuację kraju i jego perspektywy, mają zgeneralizowane poczucie krzywdy i źle myślą o świecie społecznym, towarzyszy im depresyjny nastrój. Wart odnotowania jest jeden, być może znaczący, wyjątek od, powiedzmy, reguły negatywności. Otóż nie stwierdzono, aby osoby paranoiczne politycznie negatywnie myślały o sobie samych. Wręcz przeciwnie (Korzeniowski 2012: 555).

Jak więc widzimy, podzielanie poglądów spiskowych powiązane jest mocno z obniżonym nastrojem, a także pewnego rodzaju mizantropią (Keeley 2014: 111-112), czyli brakiem wiary w to, że inne osoby mogą mieć dobre intencje. Wydaje się, że w ogóle teorie spiskowe odzwierciedlają światopogląd ludzi, którzy do pewnego stopnia objawiają pewne paranoiczne skłonności (w sensie światopoglądowym, nie psychopatologicznym), a te zaś popychają ich do doszukiwania się w świecie społeczno-politycznym spisków na różnych szczeblach. Jednocześnie kompensują w ten sposób omawiane wcześniej lęki czy różnego rodzaju społeczne kryzysy i sytuacje wykluczenia. Istotne również jest poczucie skrzywdzenia, które nadaje takim osobom rysu nieufności wobec otaczającej ich rzeczywistości oraz sytuacji politycznej. Nietrudno usłyszeć

⁴ Schizmogenezę rozumiem jako dążność do definiowania swojej grupy w opozycji do innej, antagonicznej (Graeber & Wengrow 2022: 189).

na ulicy stare *argumentum ad populum* głoszące, że przecież wszyscy politycy kradną, albo powątpiewające stwierdzenie, że nie warto głosować, bo przecież nic się nie zmieni.

Zresztą wątek posiadania pewnych predyspozycji do spiskowego światopoglądu wyraża się nie tylko w przejawianym gorszym nastroju, ale także w kumulowaniu, konsumowaniu i internalizacji podobnych do siebie treści. Wiemy, że osoby wierzące w narracje spiskowe najczęściej popierają kilka różnych teorii, które traktują o podobnych tematach. Mówimy wtedy o super-teorii spiskowej (Butter 2022: 102).

Ciekawym elementem nakreślonym przez Korzeniowskiego jest też aspekt myślenia o sobie, które co do zasady wydaje się być pozytywne. Można więc przypuszczać, że łączy się on z tą właśnie obroną jakiejś ważnej dla wspólnoty sprawy, która każdemu swojemu apologecie będzie nadawała (w przeświadczeniu jego i jemu podobnych) szlachetnych rysów, zaś czy to społeczna, czy intelektualna alienacja wynikająca z tej sytuacji, czynić będzie osoby wierzące w daną teorię spiskową gronem bardziej elitarnym, które posiada dostęp do wiedzy zatajonej.

Przejdźmy jednak do kolejnego tematu, który stanowi społeczną genezę teorii spiskowych, a więc przyjrzymy się poczuciu braku sprawczości, które *notabene* bardzo mocno łączyć się będzie ze wspomnianym przed chwilą obniżonym nastrojem.

Brak sprawczości

Jako ludzie żyjący w kontinuum współczesnej globalnej cywilizacji, co do zasady dążymy do zwiększania równości w naszym życiu społecznym (Pikietty 2023: 10-18). Nawet jeżeli po drodze borykamy się z różnymi potknięciami, tak kierunek naszego myślenia o świecie jest raczej jeden i prowadzi nas ku dążeniom, aby zmniejszyć społeczne dysproporcje. Teorie spiskowe jako teorie alternatywne oraz kontestujące *mainstream* mają pewnego rodzaju zdolność do bycia papierkiem lakmusowym pokazującym wady systemu, w którym żyjemy, a więc liberalnej demokracji i późnego kapitalizmu, szczególnie przez pryzmat poczucia kontroli oraz partycypowania w decyzjach społeczno-politycznych.

Osoby o światopoglądzie spiskowym mają mniejsze poczucie sprawstwa i wpływu na otaczającą rzeczywistość. W związku z tym czytamy: „Precyzyjna analiza teorii spiskowych w nakreślonych tu ramach pozwala zdefiniować dominujący układ sił politycznych oraz wyodrębnić pole kompromisów społecznych, które bez subwersywnego znaczenia spiskologicznych konstrukcji miałyby przeźroczysty charakter” (Minkner 2017: 114).

Mamy tutaj potwierdzenie, że teorie spiskowe są pewnego rodzaju radarem wykrywającym potencjalną niesprawiedliwość, nierówność bądź po prostu krzywdzącą, pionową hierarchię, która przytłacza swoją potęgą, odbierając jednocześnie nadzieję na jej przełamanie. Wracamy więc do badania Korzeniowskiego z poprzedniej części. Teorie spiskowe działają zatem jak czerwona lampka ostrzegawcza, która oznacza jakiegoś rodzaju frustrację, zmęczenie, zniechęcenie i napięcie, które staje się nieznośne. Odbija się też tutaj powidok Hofstadtera, o którym była mowa na początku.

Mówiąc prościej, teoria spiskowa wskazuje istotny problem, nawet jeżeli źle kwantyfikuje przyczyny takiego stanu rzeczy. Dalej za Minknerem: „Moja hipoteza brzmi: ignorowanie poglądów uznawanych za teoriospiskowe sprawia, że nie dostrzegamy słabości, napięć czy sprzeczności systemu, które taka koncepcja ujawnia” (Minkner 2017: 116).

Tak więc narracje konspiracyjone nie są wcale niemądrym buntem przeciwko społeczeństwu czy konsensusowi naukowemu, politycznemu bądź jakimkolwiek innemu, a pewnego rodzaju mechanizmem obronnym stosowanym, gdy wszystko inne wydaje się zawodzić bądź jest nieefektywne. Widać to dobrze przy fragmencie, w którym omawialiśmy teorie spiskowe wśród czarnych obywateli Stanów Zjednoczonych. Można by więc podjąć następującą hipotezę: społeczności bądź jednostki pozbawione kontroli i możliwości do emancypacji będą stosować narracje spiskowe, żeby wytłumaczyć sobie swoją złą sytuację, jednocześnie napędzając się tym samym do konfrontacji z grupą, która ich zdaniem jest odpowiedzialna za obecny, krzywdzący stan rzeczy. Przy czym należy od razu zaznaczyć, że konfrontacja ta wcale nie musi być dyktowana przemocą fizyczną. Takie postawienie sprawy byłoby, zdaniem autora, rażącą generalizacją, wyolbrzymieniem i zbyt dużą antagonizacją. Trudno też w tym wątku odebrać teoriom spiskowym pewną zasadność w ich emancypujących dążeniach, nawet jeżeli są one nieintencjonalne bądź kształtują się tylko przy okazji teoriospiskowej działalności. Żeby lepiej to zilustrować, można posłużyć się nieco antropologią.

W swoim monumentalnym opracowaniu Graeber i Wengrow odwołują się między innymi do źródeł władzy, które stworzyły państwa znane nam w obecnym kształcie. Autorzy snują tam refleksję na temat zagrożeń, które wpływają ze współistnienia ze sobą trzech najistotniejszych instrumentów współczesnego państwa, którymi są przemoc (suwerenność), informacja (administracja) oraz charyzma (polityka): „Suwerenność i administracja tworzą tak potencjalnie śmiertelną kombinację, zmieniając wyrównawczy charakter tej drugiej w narzędzie dominacji społecznej, a nawet tyranii” (Graeber & Wengrow 2022: 433).

Narracje konspiracyjone często podnoszą kwestię opresyjnych praktyk stosowanych przez instytucje państwa. Mogliśmy to zaobserwować

choćby w czasie pandemii SARS-CoV-2, gdy wiele osób o przekonaniach pseudonaukowych czy teorii spiskowych obawiało się tzw. segregacji sanitarnej bądź innych praktyk, które ich zdaniem mogłyby zagrozić elementarnej równości obywateli wobec prawa. Oczywiście pomijam tutaj kwestię zasadności różnych regulacji, które zostały wprowadzone w trakcie pandemii, żeby chronić osoby szczególnie narażone na utratę życia i zdrowia. Niemniej trudno odmówić teoriom spiskowym pewnej wrażliwości na kwestie związane z wolnością jednostki i trudno nie zgodzić się, że takie zagrożenia rzeczywiście istnieją. Są one w tym przypadku wypaczone i wyolbrzymione, jednakże w kontekście powyższego i poprzednich cytatów – trudno odczytywać je jako niedorzeczne bądź całkowicie paranoiczne.

W tej samej publikacji przeczytać możemy:

We współczesnym państwie ta sama władza [względem stosowania przemocy przyp. red.] jest pomnożona tysiąckrotnie, bo połączona jest z drugą zasadą: biurokracją [...]. Organizacje administracyjne zawsze są oparte nie tylko na kontroli informacji, ale także na „oficjalnych sekretach” różnego rodzaju. Dlatego tajny agent James Bond ze swoją licencją na zabijanie łączy charyzmę, sekretność i władzę do stosowania arbitralnej przemocy w ramach wielkiej biurokratycznej maszyny (Graeber & Wengrow 2022: 375).

Nasze rozważania powracają znów do słów Noama Chomskiego przytoczonych na samym początku tekstu. Jednocześnie możemy ostrożnie stwierdzić, że na co dzień przezroczyste dla nas mechanizmy władzy związane z hierarchicznością i złączeniem ze sobą kontroli nad informacją oraz przemocą, mogą stanowić rzeczywiste zagrożenie wobec jednostki. Teorie spiskowe odpowiadają na tego typu obawy, tworząc narracje alternatywne i obarczając winą za taki stan rzeczy wybrane przez siebie, mniejsze bądź większe grupy. Ich metodologia jest zła, gdyż spłaszcza rzeczywistość społeczną do prostych schematów i czarno-białych przyczynowości, jednakże sama wrażliwość społeczno-polityczna posiada swoje całkowicie uzasadnione podstawy.

Co więcej, Steve Clarke pisze:

Rozpowszechnienie teorii spiskowych daje nam trzecią korzyść, którą jest wspomaganie otwartości w społeczeństwie. Agencje rządowe niechętnie dzielą się informacjami mogącymi je skompromitować, chociaż obywatele chcieliby mieć do nich dostęp. Aktywności polegające na zbieraniu informacji przez zwolenników teorii spiskowych są w stanie pomóc przełamywać tego rodzaju tajność. Osoby o poglądach konspiracyjnych mogą być ofiarami błędów poznawczych, ale to dla nas tylko lepiej, jeśli nimi pozostaną. Nie chcemy być ofiarami błędu atrybucji, ale czasem możemy skorzystać z okazji, że jest już nim kto inny. Być

może powinniśmy podziękować osobom wierzącym w teorie spiskowe za ich czujność, którą zachowują w naszym imieniu (Clarke 2002: 148)⁵.

Możemy więc nie tylko stwierdzić, że teorie spiskowe uwydatniają kwestie zapalne, ale wręcz mogą aktywnie przyczyniać się do większej otwartości, demokratyzacji i partycypacji. Oczywiście wciąż nie możemy zapominać, że populiści często posługują się narracją spiskową, żeby destabilizować demokrację (Pomerantsev 2020: 128-132) bądź naginać ją do własnej woli (d'Ancona 2017: 13-14), jednakże sądzę, że jest to wątek ciekawy i warty dalszych badań. Z oczywistych względów nie będę rozwijać go dalej na łamach tego artykułu, a jedynie przedstawiam go jako interesujący punkt odniesienia kończący ten segment rozważań.

Konflikt międzygrupowy

Ostatnią kwestią, którą warto poruszyć, jest temat związany z konfliktem międzygrupowym. Aspekt ten jest mocno wpisany w teorie spiskowe, być może nawet od ich zarania. Przypomnieć można chociażby rok 1968, kiedy to władza PRL uczyniła kozłem ofiarnym polskich Żydów i nakręciła wokół nich całą spiralę spiskowej nienawiści. Podobną, choć może nieco mniej drastyczną sytuacją, była nagonka na osoby LGBTQ+ w 2020 roku wywołana przez ówczesną partię rządzącą. Bardzo odległą, ale znaną za sprawą popkultury, była też sytuacja spalania Rzymu za cesarza Nerona. Władca ten obarczył winą ówczesnych chrześcijan, być może po to, aby odsunąć podejrzenia od samego siebie (Tacyt 2004: 357).

Istotne w tym temacie jest to, o czym pisałem już wcześniej: należy pamiętać, że osoby wierzące w teorie spiskowe za antagonistów mogą uważać nie tylko polityków, którzy często mają swoich prywatnych ochroniarzy, ale i zwykłych ludzi chodzących na co dzień po ulicy, będących na przykład przedstawicielami mniejszości etnicznych, seksualnych czy wyznaniowych. Wchodzimy tutaj w bardziej mroczną i potencjalnie niebezpieczną warstwę teorii spiskowych.

Oczywistym komponentem tego typu konfliktów i doszukiwania się różnorakich spisków będzie jakiegoś rodzaju inność, przejawiająca się u domniemanych antagonistów, która sprawia, że ich interes jest zły, zdegenerowany i w jakiś

⁵ Przekład własny za: „The prevalence of conspiracy theories confers a third benefit upon us, which is that it helps to maintain openness in society. Government agencies have a tendency to be less than forthcoming with information that might prove embarrassing to them but that the public would prefer to have made available. The information gathering activities of conspiracy theorists can help to prevent such secretiveness. The conspiracy theorist may be a victim of cognitive error, but it is perhaps to our advantage that they remain in error. Although we would not wish to fall victim to the fundamental attribution error, it can sometimes be to our advantage that others do. Perhaps we should thank the conspiracy theorist for remaining vigilant on our behalf”.

spóś stoi na przeszkodzie interesowi naszej grupy społecznej bądź w inny sposób zagraża jej spóistości. W związku z tym Jan-Willem van Prooijen napisał:

Teorie spiskowe są wynikiem naturalnej skłonności ludzi do klasyfikowania świata w kategoriach „my” kontra „oni”, a jako próbę ochrony własnych grup społecznych przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz, winą za wydarzenia teorie spiskowe obarczają tajne działania grup, które są odmienne od ich grup wewnętrznych (Prooijen 2023: 89).

Znowu wracamy tutaj do tego, o czym mówiono na początku, a więc pytania zadawanego przez zwolenników teorii spiskowych: *cui bono?* Tego typu binarne podziały nie dotyczą tylko małych, potężnych grup, więc można postawić hipotezę, że najniebezpieczniejszą sytuacją jest ta, gdy teoria spiskowa powstaje z inspiracji władzy bądź jest przez nią napędzana. Wspomniany już rok 1968 czy też historia nazistowskich Niemiec są tego dobrymi przykładami. Jednocześnie to zagadnienie łączy się z poprzednim podrozdziałem, w którym wspomniano o teoriach spiskowych jako reakcji na domniemaną bądź rzeczywistą opresję stosowaną przez państwo. Najwidoczniej tego typu narracje mają dwie twarze: jedna będzie katalizować emancypację i opór wobec niesprawiedliwości oraz afirmować partycypację w podejmowaniu ważnych politycznie decyzji, druga zaś przeciwnie: będzie narzędziem do atomizowania społeczeństwa i podżegania do konfliktu międzygrupowego. Dużo zależy od tego, czy spiskologiczna buntowniczość będzie antyelitarna, czy też przeciwnie: inspirowana przez rzeczzone elity.

Na koniec przyjrzyjmy się jeszcze zagadnieniu tak zwanej *filter bubble* oraz epistemologii. Za Anną Chudzik:

Te mentalne i komunikacyjne wspólnoty stwarzają namiastkę poczucia ładu, likwidują bezustanny dysonans i niepokój poznawczy, pozwalają ignorować wielość możliwych światopoglądów. Ta ich funkcja »oswajania« rzeczywistości związana jest ze społecznymi i psychicznymi aspektami wspólności, w tym przede wszystkim wspólną uproszczoną wizją rzeczywistości, opartą na stereotypach, łatwą (w porównaniu do wizji eksperckich) i nadającą sens rzeczywistości i jej zdarzeniom. Atrakcyjny staje się agon jako obrona »nas« przed innymi, kuszące jest poczucie dostępu do wiedzy niedostępnej każdemu, żyją wciąż – ubrane często w formułiczne, aprioryczne, asertywne i schematyczne »prawdy« – mity i trwa magiczne usensowianie rzeczywistości, w której panuje logiczny (logiką mitu) i przewidywalny porządek (Chudzik 2021: 147).

Teorie spiskowe wytwarzają więc swoją narrację, aby spajać wspólnotę i nadawać odpowiednie akcenty, które będą kładły nacisk na interes grupy,

jednocześnie antagonizując ją przeciwko komuś innemu, najczęściej pochodzącemu z *mainstreamu* (powraca znów wątek schizmogenezy). Istotną kwestią będą wspomniane stereotypy wzmagające myślenie spiskowe i niechęć wobec domniemyanych nieprzyjaciół. Z tym tematem łączy się też zagadnienie schematów myślowych, również będących ważną częścią składową spiskowego światopoglądu (Prooijen 2023: 59-65).

Podsumowanie

Teorie spiskowe niewątpliwie są zjawiskiem fascynującym i wielowątkowym. W ramach tego krótkiego tekstu udało się uchwycić przynajmniej kilka istotnych i ciekawych spostrzeżeń, i to tylko w warstwie społecznej genezy. W ich świetle trudno nie potwierdzić zamieszczonej we wstępie hipotezy. Z pewnością dalsze badania w tym kierunku zaowocują następnymi konkluzjami, które pozwolą jeszcze lepiej rozumieć teorie spiskowe oraz problemy, emocje i społeczne napięcia, które nimi powodują.

Narracje konspiracjonistyczne posiadają w sobie bardzo mocny aspekt społecznego kapitału. Często będzie nim gniew, frustracja bądź poczucie skrzywdzenia, nierzadko też mizantropia lub poglądy o rysie paranoicznym. Nie zmienia to jednak faktu, że w wielu swoich wykwitach teorie spiskowe stają się narzędziem emancypacji bądź po prostu swoistym papierkiem lakmusowym, który będzie wskazywał niesprawności kapitalizmu i liberalnej demokracji.

Trzeba też przyznać, że w nielicznych wypadkach, takich jak afera Iran-Contras czy Watergate, narracje konspiracjonistyczne sprawdzają się w swoich założeniach i okazuje się, że ich zwolennicy nie tylko mieli rację, ale odkryli rzeczywisty spisek wymierzony w życie społeczno-polityczne.

Koniec końców autor wychodzi z założenia, że teorie spiskowe co do zasady są niegroźne i nie stoją w obiektywnej sprzeczności z nauką⁶. Należy zatem starać się je zrozumieć, podejmować z ich zwolennikami partnerski dialog (przemawiając z wyższością nie uda się przekonać nikogo nawet do najbardziej szczytnej idei) oraz mieć na uwadze, że spiski rzeczywiście mają miejsce, zaś ze względu na skomplikowanie świata, od minimum stu lat instytucja „racjonalnego myślenia” jest wyraźnie zdezaktualizowana, więc każdy przypadek należy rozważać indywidualnie.

⁶ To znaczy są inną wizją rzeczywistości, epistemologii i postrzegania świata. Każdy może dokonać suwerennego wyboru, jakiego narzędzia będzie używał do rozpoznawania rzeczywistości. Autor jest zwolennikiem nauki, gdyż uważa ją za najbardziej mierzalne i bliskie prawdy narzędzie, jednakże poglądy mogą być różne. Dopóki teorie spiskowe nie postulują niebezpiecznych zachowań, to nie ma potrzeby aktywnie ich zwalczać.

Źródła cytowań

- BUTTER, MICHAEL (2022), *Teorie spiskowe. Nic nie jest takie, na jakie wygląda*, przekł. Joanna Gilewicz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- CHOMSKY, NOAM (1982), *Towards a New Cold War*, Nowy Jork: The New Press.
- CHUDZIK, ANNA (2021), 'Pandemiczne mity i teorie spiskowe w memach internetowych' w: Weronika Świerczyńska-Głownia, Agnieszka Hess, Maria Onopka Nowina (red.), *Komunikowanie w procesie zmian*, Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 4-21.
- CLARKE, STEVE (2006), 'Conspiracy theories and Conspiracy Theorizing' w: David Coady (red.), *Conspiracy Theories. The Philosophical Debate* Londyn: Taylor & Francis Ltd, s.77-92.
- CZECH, FRANCISZEK (2014), *Struktura teorii spiskowych*, Kraków: Nomos.
- CZECH, FRANCISZEK (2015), *Spiskowe narracje i metanarracje*, Kraków: Nomos.
- D'ANCONA, MATTHEW (2018), *Postprawda*, przekł. Michał Sutowski, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
- DOUGLAS, KAREN, JAN-WILLEM VAN PROOIJEN (2017), 'Conspiracy theories as part of history: The role of societal crisis situations', *Memory Studies* Volume: 10 (3).
- FENSTER, MARK (2014), 'Teorie spiskowe, studia kulturowe i kłopoty z populizmem', w: *Struktura teorii spiskowych* przekł. Agnieszka Czapiewska, Franciszek Czech, Kraków: Nomos, s.155-168.
- FISKE, JOHN (1996), *Media Matters: Race and Gender in U.S. Politics*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- GOERTZEL, TED (1994), 'Belief in Conspiracy Theories', *Political Psychology*: t. 15, n. 4, s. 637-647
- GRAEBER, DAVID, DAVID WENGROW (2022), *Narodziny wszystkiego. Nowa historia ludzkości*, przekł. Robert Filipowski, Poznań: Zysk i spółka.
- HERZYK ALEKSANDRA, PATRYCJA WIECZORKIEWICZ (2023), *Przegryw*, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B..
- HOFSTADTER, RICHARD (2014), 'Styl paranoiczny w polityce amerykańskiej' w: Franciszek Czech (red.), *Struktura teorii spiskowych*, Kraków: Nomos, s. 21-52.
- KEELEY BRIAN L. (2014), 'O teoriach spiskowych', w: *Struktura teorii spiskowych*, przekł. Michalina Kaliszuk, Franciszek Czech, Kraków: Nomos, s. 97-112.

- KORZENIOWSKI, KRZYSZTOF (2012). 'Paranoja polityczna jako rys społeczno-politycznej mentalności Polaków', w: *Studia Ekonomiczne*: 3, s. 545-566.
- MINKNER, KAMIL (2017), 'Polityczność teorii spiskowych a ich przewrotne znaczenie poznawcze: analiza krytyczna i dialektyczna', w: Magdalena Mikołajczyk, Mirosław Karwat (red.), *Politologii model krytyczny – Prace Monograficzne*, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, s. 90-119
- MOSCOVICI, SERGE (2014), 'Mentalność spiskowa' w: *Struktura teorii spiskowych* przekł. Magdalena Czech, Kraków: Nomos, s. 53-74.
- NERA KENZO, PAUL BERTIN, OLIVER KLEIN (2022), 'Conspiracy theories as opportunistic attributions of power', *Current Opinion in Psychology*: 47.
- PIKIETTY, THOMAS (2023), *Krótką historia równości*, przekł. Joanna Stryjczyk, Warszawa: Krytyka Polityczna.
- POMETANTSEV, PETER (2020), *To nie jest propaganda. Przygody na wojnie z rzeczywistością*, przekł. Aleksandra Paszkowska, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
- POPPER, KARL RAIMUND (1993), *Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Tom 2*, przekł. Halina Kraheńska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- PROOIJEN, JAN-WILLEM VAN (2023), *Psychologia teorii spiskowych* przekł. Katarzyna Piszczek, Łódź: Uniwersytet Łódzki.
- SZYMANEK, KRZYSZTOF (2012), 'O teoriach spiskowych', *Folia Philosophica* 30, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 259-281.
- TACYT, PUBLIUSZ KORNELIUSZ (2004), *Dzieła*, przekł. Seweryn Hammer, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.